

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

БАРНОЕВ Абдумалик Гуломович

*Слушатель магистратуры
Правоохранительной академии
Республики Узбекистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11355035>

ПРАВО НА МИР И ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ УГРОЗ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

АННОТАЦИЯ

Данное исследование посвящено анализу права на мир и его регулирования в контексте современных военных угроз правам человека. Рассматривается эволюция концепции права на мир в международном праве и его значимость для защиты основных прав и свобод человека в условиях современных конфликтов. Особое внимание уделяется механизмам международного урегулирования вооруженных конфликтов, а также влиянию таких конфликтов на соблюдение прав человека. Исследование также обращает внимание на важность соблюдения международного гуманитарного права и принципов прав человека в контексте борьбы с современными военными угрозами.

Ключевые слова: право на мир, военные угрозы, права человека, международное право, урегулирование конфликтов, международное гуманитарное право.

ТИНЧЛИК ҲУҚУҚИ ВА УНИ ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҲАРБИЙ ТАҲДИДЛАР ШАРОИТИДА ҲАЛ ҚИЛИШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқот тинчлик ҳуқуқини таҳлил қилиш ва уни инсон ҳуқуқларига замонавий ҳарбий таҳдидлар шароитида тартибга солишга бағишланган. Мақолада ҳуқуқ тушунчасининг эволюцияси кўриб чиқилади халқаро ҳуқуқда тинчлик ва унинг замонавий можароларда инсоннинг асосий ҳуқуқ ва еркинликларини ҳимоя қилишдаги аҳамияти. Қуролли можароларни халқаро миқёсда ҳал этиш механизмларига, шунингдек, бундай низоларнинг инсон ҳуқуқларига роя қилинишига таъсирига алоҳида ётибор қаратилмоқда. Тадқиқот ҳам ётиборни тортади халқаро гуманитар ҳуқуқ ва инсон ҳуқуқлари тамойилларига хурматнинг аҳамияти замонавий ҳарбий таҳдидларга қарши кураш контекстида.

Калит сўзлар: тинчлик ҳуқуқи, ҳарбий таҳдидлар, инсон ҳуқуқлари, халқаро ҳуқуқ, низоларни ҳал қилиш, халқаро гуманитар ҳуқуқ.

THE RIGHT TO PEACE AND ITS SETTLEMENT IN THE CONTEXT OF MODERN MILITARY THREATS TO HUMAN RIGHTS

ANNOTATION

This study is devoted to the analysis of the right to peace and its regulation in the context of modern military threats to human rights. The article considers the evolution of the concept of the right to peace in international law and its importance for the protection of fundamental human rights and freedoms in modern conflicts. Special attention is paid to the mechanisms of international settlement of armed conflicts, as well as the impact of such conflicts on the observance of human rights. The study also draws attention to the importance of respect for international humanitarian law and human rights principles in the context of combating modern military threats.

Keywords: The right to peace, military threats, human rights, international law, conflict resolution, international humanitarian law.

Понятие "мир" настолько разносторонне, что трудно представить полный спектр явлений, охватываемых этим термином в науке и повседневной жизни. В данной статье мы рассматриваем мир как высшую ценность с геополитической точки зрения, то есть как состояние согласия между государствами, народами и гражданами, противоположное вооруженным конфликтам. Мир, таким образом, представляет собой наивысшее благо, и в случае войны всегда приходится выбирать между злом и менее значительным злом, что является универсальной формулой гуманизма. Шарль Монтескье подчеркивал, что в периоды мира государства должны стремиться к творчеству добра, а в периоды войны - к минимизации зла [9].

Многие мыслители высказывали опасения относительно сохранения человеческого достоинства в условиях войны. Известный оратор и общественный деятель Древнего Рима Цицерон заметил, что во времена вооруженных конфликтов законы кажутся бездействующими. Немецкий философ Иммануил Кант в своем известном эссе "Вечный мир" подчеркнул, что проблема установления правил поведения наций во время военных действий является крайне сложной, поскольку сам характер войны не поддается установкам закона [11].

Так как же все-таки управлять хаотичной сущностью законодательства в период военных конфликтов? Многие гуманисты, призывающие к миру, признавали необходимость реалистичного подхода к сохранению его, акцентируя внимание на проблемах минимизации негативных последствий войн нежели вечное соискание попыток укрощения хаоса в виде войны.

С развитием международного права и конституционного права государств возникли публично-правовые дефиниции мира как высшей ценности в геополитическом контексте. Ученые выделяют две категории мира: международный и гражданский.

Международный мир определяется как сосуществование государств на основе согласия, взаимного уважения и соблюдения договорных обязательств, без открытых военных конфликтов и с учетом национальных интересов.

Потеря международного мира приводит к серьезным последствиям, включая внешние конфликты между государствами и разразившиеся войны на региональном и международном уровнях. Это является началом столкновений, которые могут затронуть не только отдельные страны, но и целые регионы.

Гражданский мир, в свою очередь, определяется отношениями внутри государств и характеризуется отсутствием вооруженных конфликтов между политическими группировками. Нарушение этого мира может привести к хаосу и враждебности внутри страны, а в крайних случаях - к гражданской войне, вовлекающей различные сегменты общества.

Геополитический мир охватывает различные типы отношений между государствами, нациями, политическими и социальными группами. Он основан на принципах ненасильственной политики, соблюдении права и предотвращении организованных вооруженных конфликтов. Мир может представляться в форме всемирного, регионального или внутригосударственного, в зависимости от масштаба и характера его проявления.

Хотя принцип "мир как высшая ценность" не прямо закреплен в международных или национальных правовых документах как отдельная норма, его сущность раскрывается через другие принципы и нормы. Многие международные документы подчеркивают важность мира как основы для достоинства и прав всех людей, а также как фундаментальное условие свободы и справедливости.

Декларации и соглашения, такие как Африканская хартия прав человека и прав народов, а также Декларация о праве народов на мир, выделяют мир как особую ценность, право на которую является священным и неотъемлемым. Эти документы признают необходимость поддержания мира как ключевого условия для прогресса и благополучия человечества, и ставят его в центр своих норм и принципов.

Сегодня большинство стран, выбравших демократический и гуманитарный путь развития, признают мир как высшую ценность на уровне своих конституций. Часто в преамбулах и первых статьях конституций говорится о мире как о одной из важнейших ценностей, ради обеспечения и защиты которой принимается основной закон государства. Укрепление и защита мира определяются как приоритетные задачи государственной политики и рассматриваются наравне с другими гуманитарными ценностями и задачами.

Важным моментом стало признание субъективного права на мир. После того как такое право было провозглашено на международном уровне (например, в Африканской хартии прав человека и прав народов 1981 года [1], а также в Декларации о праве народов на мир 1984 года [2]), некоторые государства непосредственно закрепили это фундаментальное право в своих конституциях.

К примеру, в статье 7 Конституции Португальской Республики [3], принятой 2 апреля 1976 года, отмечается стремление государства к всеобщему разоружению под соответствующим контролем, к роспуску военно-политических блоков и к созданию системы коллективной безопасности с целью установления международного порядка, способного гарантировать мир и справедливость между народами. В статье 81 Политической конституции Колумбии закреплено запрещение производства, ввоза, владения и использования химического, биологического и ядерного оружия, а также ввоза на территорию государства ядерных и токсичных отходов. В преамбуле Конституции Японии [7], вступившей в силу 3 мая 1947 года, говорится о том, что все народы мира имеют право на мирную жизнь, свободную от страха и нужды. Политическая конституция Перу от 31 декабря 1993 года [4], предоставляет каждому право на мир и спокойствие. Индивидуальное право каждого гражданина, и, соответственно, коллективное право нации на мирную жизнь, упоминается в преамбуле Конституции Турции от 7 ноября 1982 года [6]. Это лишь несколько примеров из мировой конституционно-правовой практики.

Еще одним важным вопросом, регулируемым на конституционно-правовом уровне, является отношение к войне. Отношение государств к войне отражает государственную политику по признанию и защите права на мир. На практике можно выделить, по крайней мере, четыре основных подхода к этому вопросу:

- 1) сохранение права государства на ведение войн без каких-либо оговорок;
- 2) признание оборонительной войны как средства решения внутренних и внешних проблем, связанных с обеспечением безопасности государства и возможностью вступления в оборонительные союзы;

3) признание только оборонительной войны и нейтралитета в международных отношениях;

4) полный отказ от войны в качестве средства разрешения международных споров.

Важным элементом конституционно-правового регулирования права на мир в государствах является механизм защиты мира. Он определяется в существующих конституциях, начиная с постановки основных целей государства в области утверждения мира, общих принципов мира и запретов на его нарушение и заканчивая определением обязанностей граждан и системы органов, их компетенции по защите мирной жизни и национального суверенитета государств.

Существует значительное значение для обеспечения мира в том, как государства откровенно выражают свою позицию относительно производства вооружений, разоружения и запрета определенных видов оружия. В различных конституционных системах существуют примеры регулирования этих вопросов. Большинство стран определяют государственные органы, ответственные за решение вопросов войны и мира, формирование мирной внешней политики, объявление чрезвычайного положения и заключение международных мирных договоров. Эти полномочия обычно принадлежат парламенту, главе государства (президенту, королю, монарху, султану) и исполнительной власти в лице правительства.

Многие новые конституции наделяют вооруженные силы статусом инструмента защиты мира и суверенитета нации. Однако уровень детализации в регулировании этого вопроса может значительно различаться.

Европейские страны и страны постсоветского пространства обычно рассматривают этот вопрос в контексте задач обороны в своих общих или специальных конституционных законах.

Другим важным аспектом конституционно-правового регулирования является определение условий, процедур и последствий введения военного или чрезвычайного положения в случае вооруженного конфликта. Многие конституции содержат статьи, посвященные военному или чрезвычайному положению, которые затем подробно разрабатываются в специальных законах.

В современных конституциях все чаще уделяется внимание усилению конституционных гарантий безопасности и борьбе с терроризмом. Мир и безопасность часто рассматриваются как высшие ценности общества.

Многие новые конституции включают специальные разделы по обеспечению национальной безопасности, что особенно ярко проявляется в Основных законах Латинской и Центральной Америки.

Относительно новым направлением конституционного регулирования стало упоминание терроризма как зла в конституциях, заявление о его отвержении и определение ключевых средств его противодействия.

Развитие международного права и внутригосударственных правовых систем, защищающих мир как высшую ценность, способствовало формированию системы принципов и норм - права мира. Право мира развивалось как институт международного публичного права, а его элементы определялись различными отраслями национального права. Интенсивное развитие этой системы в последние столетия позволяет говорить о формировании права мира как самостоятельной интегрированной отрасли права.

Право мира - это система принципов и норм, регулирующих отношения, связанные с достижением мира и защитой его, а также определяющих механизмы его обеспечения. Развитие этой отрасли является важной гуманистической задачей. Право мира, вместе с правом вооруженных конфликтов, рассматриваемым в современной отечественной науке как подотрасль международного права и внутригосударственного права, концентрирует в себе ключевые институты ведущих отраслей права - международного публичного и конституционного права.

Уникальные черты права мира как отрасли проявляются также в ее специфических юридических функциях: регулирующей, обеспечивающей и правоохранительной. Однако, не только эти функции характеризуют право мира как отдельную отрасль. Ее основная общественная цель - гуманистическое осуществление миротворческой функции. Гуманистическая миротворческая функция заключается в обеспечении жизни людей через поддержание, восстановление и защиту мира.

Еще одной особенностью права мира как отрасли является широкое взаимодействие юридических норм с нравственными, общественными и религиозными нормами, а также с обычаями. Постепенное расширение нормативной базы как на международном, так и на национальном уровнях не умаляет регулирующей роли других социальных норм. Их тесное переплетение является важным условием для сохранения и поддержания мира.

Система права мира формируется на двух уровнях: международном и национальном. В каждой стране право мира, опираясь на международное право, разрабатывается с учетом традиций и особенностей правовой системы. На национальном уровне существуют общие закономерности систематизации отрасли.

Право мира, как часть системы права, представляет собой сложную структуру. Это не просто совокупность норм, а система, организованная в виде институтов и подотраслей, порождающая правоотношения между участниками или субъектами.

Структура права мира включает нормы нескольких отраслей права. Основу составляют нормы международного публичного и конституционного права. Помимо этого, право мира тесно связано с космическим, морским, воздушным и другими отраслями международного права, касающимися вопросов обеспечения мира и безопасности. На национальном уровне нормы права мира пересекаются с нормами административного, уголовного, финансового и экологического права.

Право мира, как и другие отрасли права, организовано в систему институтов, структурирующих правовые нормы в группы, регулирующие определенные общественные отношения. Некоторые институты права мира уже сформированы, однако отрасль продолжает развиваться, подобно правам человека и праву вооруженных конфликтов.

Основные институты права мира включают принципы мира, право на мир, международные договоры о мире, дипломатическое право, регулирование вооруженных конфликтов, правовую защиту мира, право безопасности, роль международных организаций и судов, а также ответственность за нарушение права мира. Этот перечень может дополняться в соответствии с развитием событий и усилиями государственной власти.

Следует уделить особое внимание соотношению права мира и права безопасности. Обеспечение мира тесно связано с достижением состояния общества, характеризующегося безопасностью проживания людей. Военные конфликты и войны нарушают это состояние и представляют реальную угрозу для безопасности. Международное и внутригосударственное право направлено на регулирование отношений, связанных с обеспечением безопасности. В этом контексте существует множество международно-правовых актов, национальные законы и специальные доктрины. Следовательно, можно утверждать, что в современном периоде формируется право безопасности как в международном публичном праве, так и в системе национального права государств.

Поскольку в современной науке еще не признано существование самостоятельной отрасли "права мира", ученые склонны рассматривать право безопасности (международной и государственной) как самостоятельную отрасль права или как подотрасль международного права (если речь идет о праве международной безопасности) [8].

В широком смысле, право международной безопасности охватывает международно-правовые принципы и нормы, направленные на поддержание международного мира и обеспечение безопасности в различных областях - военной, политической, экономической, гуманитарной, экологической и др.

В узком смысле, это принципы и нормы, связанные с поддержанием международного мира и безопасности в военной и политической сферах.

Если рассматривать право безопасности, объединяющее международные и государственные компоненты, с точки зрения связи с правом мира, можно предположить, что право международной и национальной безопасности являются элементами более крупной системы - права мира.

Основными принципами права международной безопасности считаются: неприменение силы и угрозы силой, невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение международных споров, разоружение, ответственность государств за агрессию, поддержание международного мира и безопасности, неделимость безопасности и принцип равной безопасности. Эти принципы являются и принципами мира, составляя базовый институт права мира.

Также существует совпадение источников права. К ним относятся универсальные договоры (Уставы ООН, соглашения о разоружении), региональные договоры (уставы региональных организаций безопасности, соглашения о разоружении, установление мер доверия и создание безъядерных зон) и двусторонние соглашения (о мире и дружбе, о разоружении и др.). Среди средств обеспечения мира и безопасности - разоружение, меры доверия, создание безъядерных зон. Средства поддержания мира включают мирные средства разрешения конфликтов и операции по поддержанию мира. Принудительные действия ООН - средство восстановления мира.

Таким образом, нет оснований различать право мира и право безопасности как самостоятельные отрасли. Правильнее говорить о функционировании институтов права международной и национальной безопасности в рамках более крупной интегрированной отрасли - права мира.

Право мира представляет собой комплексную интегрированную отрасль, образовавшуюся в результате интеграции определенной группы правовых норм, изначально возникших в других отраслях права. Это придает праву мира характер наднационального и надотраслевого права [8].

Это право, объединяющее нормы международного и национального права, развивается в различных областях человеческой деятельности. С этой точки зрения, право мира аналогично таким отраслям как права человека, право вооруженных конфликтов, право безопасности, экологическое право, информационное право и др.

В современной эпохе право мира характеризуется расширением предмета правового регулирования и ростом количества правовых норм, регулирующих вопросы мира. Происходит переход обычаев в правовые нормы, взаимопроникновение норм международного и национального права, усложнение характера правовых норм.

Система источников права мира, как на международном, так и на национальном уровнях, постоянно развивается и модифицируется. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является принятие специального документа, регулирующего вопросы мира. На данный момент такого фундаментального акта нет ни на международном уровне, ни в каком-либо государстве.

Для полноценного формирования права мира важно принятие общего документа обеспечение мира (далее – Документ Мира). Такой документ должен охватывать регулирование институтов, составляющих отрасль права. Это включает следующие вопросы:

- 1) определение мира как высшей ценности и его содержание;
- 2) основные источники права мира;
- 3) принципы мира;
- 4) право на мир как коллективное и индивидуальное право;
- 5) основы договорного права мира;

6) ограничение вооруженных конфликтов и минимизация их отрицательных последствий;

7) защита мира;

8) система обеспечения безопасности;

9) роль международных организаций и других общественных институтов;

10) ответственность как институт защиты мира;

11) роль международных судов;

12) основы национальной защиты мира;

13) разоружение;

14) борьба с терроризмом и другими угрозами миру [11].

Перечень вопросов, охватываемых Документом Мира, должен развиваться и адаптироваться к изменениям, а сам документ должен быть гибким для внесения изменений. Предполагается, что Документ Мира должна быть принята на трех уровнях. Первый уровень - это провозглашение Документа Мира Организацией Объединенных Наций; второй - подписание Документов Мира государствами в рамках региональных международных организаций и включение основных положений в конституции государств; третий - принятие национальных законов, основанных на международно-правовых документах Документа Мира.

В целом, развитие права мира как отрасли в XX и XXI веках характеризуется его интенсивным развитием в международных и национальных правовых системах. Рост роли права мира обусловлен глобализацией и усилением взаимозависимости между нациями и народами. Все это подчеркивает важность придания значимости праву мира.

Необходимость в кодификации норм, регулирующих данную отрасль, требует принятия интегрированного правового акта на универсальном и национальном уровнях. Развитие науки права мира и ее изучение должны стать приоритетом в современном образовании.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Африканская хартия прав человека и народов. (1981). [Online]. Доступно: [<https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49>].
2. Декларация о праве народов на мир. (1984). [Online]. Доступно: [<https://undocs.org/ru/A/RES/39/11>].
3. Конституция Колумбии. [онлайн] Доступно по адресу: <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia.html>
4. Конституция Перу. [онлайн] Доступно по адресу: <http://www.congreso.gob.pe/Docs/files/00006630.pdf>
5. Конституция Португальской Республики. 2 апреля 1976 года. [онлайн] Доступно по адресу: <http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>
6. Конституция Турции. [онлайн] Доступно по адресу: https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf
7. Конституция Японии. [онлайн] Доступно по адресу: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=02&dn=1&yo=constitution&x=0&y=0&ia=03&ky=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95>
8. Осипова А. В. Юридическое обоснование применения особых форм правовых режимов в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера / А. В. Осипова // 2011. — № 1(4). — С. 91-93.
9. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права / Ж. Пикте. — Москва: Международный Комитет Красного Креста, 1994. — 127 с.
10. Свинарски К. Основные понятия и институты международного гуманитарного права как система защиты человека / К. Свинарски. — Москва: Международный Комитет Красного Креста, 1997. — 72 с.
11. Шумилов В.М. Международное право и глобальная правовая система // Московский журнал международного права. - М., 2002. -№ 12. - С. 10.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz